

VINILXlorid MONOMERI SINTEZ QILISH TEXNOLOGIYASI

Saparov Feruz Anvar o'g'li¹, Omanov Behruz Shuhrat o'g'li²

¹Magistr, Navoiy davlat universiteti, ²Kimyo kafedrası dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639044>

Annotatsiya. Hozirgi davrda polimer chiqindilarini qayta ishlash masalasi global ekologik va iqtisodiy muammolar qatoriga kiradi. Maishiy chiqindilarning katta qismini plastik chiqindilar tashkil etadi. So'nggi yillarda plastik materiallarni ishlab chiqarish va utilizatsiya qilishga bo'lgan ehtiyoj bir qator omillar bilan bog'liq ravishda ortib bormoqda: chiqindilarni yo'q qilish uchun joy yetishmovchiligi, neft narxining yuqoriligi (an'anaviy plastmassa ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo sifatida), polimer materiallarni qayta ishlashning cheklanganligi, neft resurslarining qayta tiklanmasligi, shuningdek, an'anaviy plastmassalarni ishlab chiqarish va utilizatsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan ekologik muammolar.

Yuqori molekulyar birikmalar asosidagi buyumlarning texnologik, texnik va funksional xossalari yaxshilash uchun uglerod asosidagi yangi moddalar yaratish, kompozitsion materiallar tarkibidagi komponentlarni modifikatsiya qilish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu materiallar har xil sharoitlarda, jumladan, yuqori mexanik mustahkamlik, organik kislotalar va erituvchilarga, radiatsiya, yuqori va past harorat, ishqalanishga chidamlilik talab qilinadigan texnik vazifalarda foydalanishga mo'ljallangan. Shu bilan birga, ushbu kompozitsiyalarning tarkibi va ishlab chiqarish texnologiyalarining ilmiy asoslarini shakllantirishga e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur tadqiqotda asetilen va vodorod xloridning nisbati 1:1,1 bo'lgan geterogen katalitik usul yordamida vinilxlorid sintez qilish jarayoni tizimli o'rganilgan. Vinilxlorid sintezi shartlari, katalizatorning tabiati va miqdori, shuningdek, reaktivlar nisbatining sintez jarayoniga ta'siri batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: asetilen, vodorod xlorid, katalizatorlar, katalitik sintez.

Аннотация. В современное время переработка полимерных отходов относится к числу глобальных экологических и экономических проблем. Значительную часть бытовых отходов составляют пластиковые материалы. В последние годы необходимость в производстве и утилизации пластиковых материалов увеличивается под воздействием ряда факторов: нехватки мест для утилизации отходов, высокой стоимости нефти (основного сырья для традиционного производства пластмасс), ограниченных возможностей переработки полимерных материалов, невозобновляемости нефтяных ресурсов, а также экологических проблем, возникающих при производстве и утилизации традиционных пластиков.

Проводятся исследования по созданию новых углеродсодержащих материалов для улучшения технологических, технических и функциональных свойств изделий на основе высокомолекулярных соединений. Эти материалы предназначены для использования в различных условиях, включая задачи, требующие высокой механической прочности, стойкости к органическим кислотам и растворителям, радиации, экстремальным

температурам и износу. Особое внимание уделяется разработке состава композиций и научному обоснованию технологий их производства.

В данном исследовании систематически изучен процесс синтеза винилхлорида гетерогенным каталитическим методом при соотношении ацетилена и хлористого водорода 1:1,1. Условия синтеза винилхлорида, природа и количество катализаторов, а также влияние соотношения реагентов на процесс синтеза подробно проанализированы.

Ключевые слова: ацетилен, водородный хлорид, катализаторы, каталитический синтез.

Abstract. In modern times, the recycling of polymer waste is considered one of the global ecological and economic challenges. A significant portion of household waste consists of plastic materials. In recent years, the demand for the production and disposal of plastic materials has been increasing due to several factors: the shortage of space for waste disposal, the high cost of oil (as the primary raw material for conventional plastic production), the limited recyclability of polymer materials, the non-renewable nature of oil resources, and the environmental issues arising from the production and disposal of traditional plastics.

Research is being conducted to develop new carbon-based materials to enhance the technological, technical, and functional properties of products made from high-molecular compounds. These materials are intended for use in various conditions, including applications requiring high mechanical strength, resistance to organic acids and solvents, radiation, extreme temperatures, and wear. Special attention is given to the composition of these composites and the scientific foundation of their production technologies.

In this study, the process of synthesizing vinyl chloride using a heterogeneous catalytic method at an acetylene-to-hydrogen chloride ratio of 1:1.1 has been systematically investigated. The conditions for vinyl chloride synthesis, the nature and amount of catalysts, and the effect of reagent ratios on the synthesis process were thoroughly analyzed.

Keywords: Acetylene, hydrogen chloride, catalysts, catalytic synthesis.

Kirish. So‘nggi yillarda kimyo sohasini modernizatsiya qilish, moliyaviy-iqtisodiy sog‘lomlashtirish va yuqori qo‘shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar nomenklaturasini kengaytirish bo‘yicha ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Tarmoq korxonalarining rentabelligini ko‘tarish maqsadida bozor mexanizmlari joriy etilib, narxni shakllantirish tartibi butunlay qayta ko‘rib chiqildi. Natijada kimyo tarmog‘i o‘tgan yilni 2018- yilga nisbatan 2,3 barobar ko‘p foyda bilan yakunladi.

Kimyo sohasida yangi yo‘nalishlarini rivojlantirish, bunga xorijiy investorlarni keng jalb qilish zarurligi ta’kidlandi. To‘qimachilik, qurilish materiallari, avtomobilsozlik, iste’mol tovarlari, oziq-ovqat va farmatsevtika uchun zarur xomashyo ishlab chiqarish masalalariga alohida e’tibor qaratildi. Tarmoqdagi har bir korxonada faoliyatini tahlil qilib, mahsulotlar sifatini oshirish, energiya sarfini kamaytirish hisobiga tannarxni pasaytirish bo‘yicha topshiriqlar berildi. “Raqamli texnologiyalar”ni qo‘llash, inson hayoti uchun xavfli jarayonlarda avtomatizatsiya darajasini ko‘tarish muhimligi qayd etildi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda “Inson qadri uchun” tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so‘zsiz ta’minlash hamda faol

fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash maqsadida:

Keng jamoatchilik muhokamasi natijasida “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (keyingi o‘rinlarda — Taraqqiyot strategiyasi) va uni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi. “Yashil iqtisodiyot” texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026-yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20 foizga qisqartirish choralari ko‘rish alohida ta’kidlab o‘tilgan.

Polivinilxlorid (polivinil, vinil; qisqartirilgan: PVX) dunyodagi eng ko‘p ishlab chiqarilgan sintetik plastik polimerlar orasida uchinchi o‘rinni egallaydi. (keyin polietilen va polipropilen). Har yili taxminan 550 million tonna PVX ishlab chiqariladi. Polivinilxlorid ishlab chiqarish uchun xomashyo bo‘lgan vinilxlorid (vinilxlorid) sanoatda eng katta miqdorda ishlab chiqariladi. Uning sintezi uchun boshlang‘ich material atsetilen yoki etilen bo‘lishi mumkin.

PVX ikkita asosiy shaklga ega: qattiq (ba‘zan RPVC deb qisqartiriladi) va moslashuvchan. PVXning qattiq shakli quvur uchun qurilishda va eshik va derazalar kabi profil qo‘llanmalarida qo‘llaniladi. Bundan tashqari, u butilkalar, nooziq-ovqat mahsulotlarni, oziq-ovqat mahsulotlarini qoplaydigan choyshab va kartalarni (masalan, bank yoki a‘zolik kartalari) tayyorlashda ishlatiladi. Qo‘shilishi bilan uni yumshoq va moslashuvchan qilish mumkin plastifikatorlar, eng ko‘p ishlatiladigan ftalatlar. Ushbu shaklda o‘tishi bilan quyidagi xususiyatlari ortadi, shuningdek, sanitariya-gigiyenik, elektr kabel izolyatsiyasi, taqlid charm, taxta, fonograf yozuvlar, shishiradigan mahsulotlar va bu kauchuk o‘rnini bosadigan ko‘plab dasturlardan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

Tayyorlangan katalizator namunasidan 100 g reaktorga joylashtiriladi. Reaktor harorati 180 °C ga yetganda, mikserning ikki tomonidagi gaz quvuridan asetilen va vodorod xlorid puflanadi, gazlar aralashtirgichda aralashtiriladi va mikserning pastki qismidagi gazlar aralashmasi reaktorga shlang yordamida beriladi. Tajriba 300-320° C harorat oralig‘ida o‘tkaziladi.

Gazsimon modda ko‘rinishidagi sintezlangan mahsulot muzlatgichga kiradi.

Sovutgichda gazlar sho‘r suv bilan sovutiladi va idishda to‘plana boshlaydi. Oraliq rezervuardan sintez qilingan modda markazdan qochma nasos yordamida issiqlik almashtirgichga beriladi va u yerda qaynash nuqtasiga qadar qizdiriladi. Isitilgan aralash distillash kolonnasida oziqlantiruvchi plastinkada ajratish uchun beriladi.

Ustunni pastga oqib, suyuqlik ko‘tarilgan bug‘ bilan o‘zaro ta’sir qiladi, bu esa pastki suyuqlik qozonda qaynatilganda hosil bo‘ladi. Ustunning yuqori qismidan chiqib, bug‘ deflegmatorga kiradi va kondensat olinadi. Kondensatning bir qismi deflegmatordan tayyor mahsulot shaklida chiqariladi, u issiqlik almashtirgichda sovutiladi va idishga yuboriladi.

3.9-rasm. Vinilxlorid monomeri sintezi qilish prinsipial-texnologik sxemasi

1,2-rotometr; 3-aralashtirgich; 4- reaktor; 5-eliktr qizdirgich; 6-termopara; 7- potensimetr; 8,11,15- issiqlik almashinish qurilmasi; 9- yig‘gich; 10-nasos; 12-deflegmator; 13- rektifikatsiya minorasi; 14- tayyor mahsulot.

Jarayon quyidagi prinsipial sxema bo‘yicha boradi:

Qo‘llanishi:

Vinilxlorid asosan polivinilxlorid, turli sopolimerlar, vinildenxlorid va metilxloroform ishlab chiqarishda xomashyo sifatida qo‘llaniladi. Polivinilxloriddan 3000dan ko‘proq mahsulot ishlab chiqariladi. Polivinilxloridga 10% plastifikator qo‘shilsa, fizik-mexanik xossalari yuqori, -100C gacha muzlashga chidamli material (viniplast) hosil bo‘ladi. Polivinilxlorid tarkibiga 40%gacha plastifikator qo‘shib, -50%gacha chidamli elastik material (plastikat) olish mumkin. Polivinilxlorid elektrotexnika, yengil, oziq-ovqat, og‘ir mashinasozlik sanoatlarida, kemasozlikda, tibbiyotda, qurilishda qo‘llanadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari asetilendan vinilxlorid olish texnologiyasini yangi bosqichga olib chiqdi. Mahalliy xomashyolar asosida tayyorlangan katalizatorlarning yuqori faollik va selektivlikka ega ekanligi isbotlandi, bu esa ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy va ekologik jihatdan samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Sintezning heterogen katalitik usuli

asosida amalga oshirilgan innovatsiyalar vinilxlorid ishlab chiqarishni optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida tayyorlangan katalizatorlar o'zining texnologik barqarorligi va qulayligi bilan ajralib turib, sanoat miqyosida keng ko'lamli qo'llanilish imkoniyatlarini ochib berdi. Xususan, $HgCl_2$ asosidagi katalizatorlarning samaradorligi muvaffaqiyatli tasdiqlandi va ushbu jarayonda arzonroq alternativ katalizatorlarni ishlatish istiqbollari belgilab berildi.

Natijada, ushbu izlanishlar mahalliy resurslardan foydalanish orqali milliy kimyo sanoatini rivojlantirishga katta hissa qo'shib, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratdi. Mazkur texnologiya ekologik xavfsizlikni ta'minlab, xalq xo'jaligini arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, olingan natijalar kelajakda nafaqat yurtimiz kimyo sanoati, balki xalqaro ilmiy izlanishlar uchun ham yo'nalish beruvchi poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu esa innovatsion yondashuv va ilm-fanning sanoat bilan uyg'unligini namoyon etuvchi yana bir yorqin misol sifatida tarixda o'z o'rnini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Polymer Solutions Inc. Polivinilxlorid (PVX) xususiyatlari. 2018-y. 1-may 41-42b
2. Flid M.R., Treger Yu.A. Vinil xlorid: kimyo va texnologiya. 2 ta kitobda. - M.: "Kalvis", 2008. - 584 s
3. Cowfer J.A. Part 2. Vinyl Chloride Monomer // PVC Handbook / Wilkes C.E., Summers J.W., Daniels C.A.. — 1 st ed. — Munich: Carl Hanser Verlag, 2005. — P. 19—56
4. Polymer science learning center. The University of Southern Mississippi, The Department of Polymer Science. Дата обращения: 27 октября 2009. [Архивировано](#) 19 декабря 2010 года.
5. Handbook of Industrial Catalysts. — Springer Science+Business Media, LLC, 2011. — P. 268. — 512 p. — ISBN 978-0-387-24682-6.
6. Травень В. Ф. Органическая химия: Учебник для вузов: В 2 т / В. Ф. Травень. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. — Т. 1. — С. 583; 640—641. — ISBN 5-94628-171-2.
7. Длину и энергию кратной связи в винилхлориде см. в Химическая энциклопедия /И. Л. Кнунянц (Гл. ред.).